

INDICACIONES DE LA APARATOLOGÍA ORTODÒNTICA EXTRA ORAL EN PACIENTES EN ETAPA DE CRECIMIENTO DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD

INDICATIONS OF EXTRA ORAL ORTHODONTIC APPARATOLOGY IN PATIENTS IN A GROWTH STAGE OF 6 TO 12 YEARS OF AGE

Od. Manuel Armas Perero¹, Od. Michelle Schaffry Lopez¹, Dr. William Ubilla Mazzini²,
Dra. Tanya Moreira Campuzano²

¹ Odontólogo. Universidad de Guayaquil.

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Recibido: 18/03/2019

Aceptado: 08/05/2019

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Universidad de Guayaquil

RESUMEN

La aparatología ortodòntica extra oral es un método de gran poder resolutivo para los distintos problemas de mal posición de las piezas dentarias cuya solución requiere de movimientos más dirigidos o específicos. El objetivo fue hacerles conocer las indicaciones o los casos en lo que podemos elegir el uso de aparatología ortodòntica extra oral, para ello también se debe tener en cuenta muchas de las características que nos presentara tanto el paciente anatómicamente como la patología sabiendo identificar exactamente cuál es su origen, la fuerza de la aparatología extra oral en unión con todas las modalidades de mecanoterapia contemporáneas, quién nos permite lograr una corrección de la más alta calidad y con mayor estabilidad de las mal oclusiones. Los resultados que se obtuvieron después de la investigación bibliográfica es que la máscara facial o el aparato extra oral son una opción terapéutica en pacientes con mal oclusión Clase III por subdesarrollo maxilar en dentición primaria y mixta, ya que nos brindan la oportunidad de hacer cambios esqueléticos, utilizando el potencial de crecimiento. En nuestro estudio se muestra que el tratamiento con máscara facial está contraindicado en pacientes con patrón facial híper divergente. La máscara facial es una herramienta efectiva para tratar la mal oclusión Clase III con un maxilar retrusivo y un patrón de crecimiento hipo divergente, supuestamente rompe el sistema sutural circummaxilar, induciendo cambios dentó alveolares, esqueléticos y produciendo mejorías en el perfil de tejidos blandos cuando se inicia en el período de dentición temprana. La metodología fue No Experimental, descriptiva y documental.

Palabras Claves: Ortodoncia, Aparatología extra oral, Mal Oclusión, Mascara Facial, Hipo divergente, Híper divergente, Dentición Temprana. XI

ABSTRACT

Extra oral orthodontic appliances is a method of high resolving power to the various problems of poor positioning of the teeth whose solution requires more targeted or specific movements. The aim was to let them know the indications or where we can choose to use Orthodontic appliances Extra oral, for it also must take into account many of the features that introduce us both patient anatomically as the pathology being

ARTÍCULO DE REVISIÓN

able to identify exactly what is its origin, the strength of extra oral appliances in conjunction with all forms of contemporary mecanotherapy, who allows us to achieve a correction of the highest quality and greater stability of malocclusions. The results obtained after the bibliographical research is that the facial mask or extra oral appliance is a therapeutic option for patients with Class III malocclusion by maxillary underdevelopment in primary and mixed dentition, and giving us the opportunity to make changes skeletal, using growth potential. In our study it shows that treatment with facial mask is contraindicated in patients with facial hyper divergent pattern. The face mask is an effective tool to treat Class III malocclusion with maxillary retrusive and divergent growth pattern hiccups, supposedly breaks the sutural system circunmaxilar, inducing alveolar dented changes, producing improvements in skeletal and soft tissue profile when begins in the early teething period. The methodology was not experimental, descriptive and documentary.

Keywords: Orthodontics, Extra mouth appliances, Malocclusion, Facial Mask, Hypo-Hyper divergent, Deciduous Dentition. 1

INTRODUCCIÓN

La Ortodoncia es una especialidad odontológica y como tal es parte de las ciencias de la salud que estudia, previene y corrige las alteraciones del desarrollo, la forma y la posición dentó facial, esta tiene como fin restituir el equilibrio morfo funcional, las proporciones, y por consiguiente, la estética facial. El vocablo ortodoncia se mantiene desde el siglo pasado (Le Foulon, 1814) proviene del griego "orthos", recto como enderezar o alinear y "odontos", diente.

En la actualidad "orthos", se toma como derecho, en su acepción de lo justo, lo legítimo, lo conforme a razón; esto no se cumple por el solo hecho de enderezar o alinear dientes, se requiere ubicarlos en la resultante de todas las acciones funcionales al que el sistema estomatognático dé lugar, y aún más, de ser necesario, por la modificación de alguna de sus funciones, para obtener estabilidad en las nuevas posiciones dentaria y en armonía en su relación con las antagónicas, y las estructuras maxilares y faciales, a fin de establecer un equilibrio de proporciones y estética facial.

Las diferentes clases de mal oclusiones se deben a la falta de intervención temprana de una patología o mal posición de una o varias piezas dentarias que desencadenaran en una futura mal posición cuyas fuerzas intraorales aplicadas no son suficientes para su debida corrección teniendo como alternativa las fuerzas extraorales ortodónticas.

Es la fuerza de la aparatología extra oral en unión con todas las modalidades de mecanoterapia contemporáneas, quién nos permite lograr una corrección de la más alta calidad y con mayor estabilidad de las mal oclusiones.

Si bien es cierto la base de la ortodoncia está avanzando científicamente hasta llegar a un punto en donde el paciente desee tener en su cavidad oral aparatos que ayuden a la resolución de su problema así como la satisfacción tanto estética como funcional.

Nos enfocaremos en hacerles conocer las indicaciones o los casos en lo que podemos elegir el uso de aparatología ortodónticas extra oral, para ello también debemos de tener en cuenta muchas de las características que nos presentara tanto el paciente anatómicamente como la patología sabiendo identificar exactamente cuál es su origen.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

La falta de conocimiento de las indicaciones de esta terapéutica nos puede llevar a su uso indebido y provocar así no solo empeorar dicha alteración sino también empeorar las estructuras anatómicas circundantes.

La aparatología extra oral es una técnica tanto preventiva como de corrección, el conocer sus indicaciones nos va a permitir conocer bajo qué medidas debe colocarse este tipo de fuerzas al ser humano, pero para ello se necesitara del conocimiento no solo de exámenes completos del sistema estomatológico sino de todas las estructuras peri orales que están en íntima relación con este sistema, podemos así tener definidas que estructuras servirán de sostén para recibir las aparatologías y soportar las fuerzas ortodónticas.

Los movimientos necesarios para lograr esa posición sean fisiológicos en nuestro estudio nos enfocaremos en hacerles conocer las indicaciones o los casos en lo que podemos elegir el uso de aparatología ortodónticas.¹

El objetivo de esta investigación es determinar las indicaciones de la aparatología ortodóntica extra oral en pacientes en etapa de crecimiento, que van a ser un método importante de corrección de diferentes anomalías y poder dar a conocer con exactitud el correcto uso de este tipo de aparatología.

Las fuerzas extraorales son recursos mecánicos eficientes en ortodoncia que se originan desde el cráneo y el cuello y se utilizan como un mecanismo eficiente de anclaje para controlar las fuerzas de reacción que producen otras mecánicas, mover los dientes y tratar de controlar y redirigir el crecimiento anteroposterior y vertical de maxilar en etapas activas del crecimiento y el desarrollo. Puede controlar las tres dimensiones: vertical, sagital y transversal tanto en el aspecto esquelético como en el dental.

Desde que en 1885 Norman Kingsley preconizara un aparato de apoyo occipital con la finalidad de retruir e intruir incisivos superiores, la aparatología extra oral ha sufrido una serie de modificaciones y adaptaciones en cuanto al diseño, y la aplicación de las fuerzas. Su uso ha estado en relación directa a las corrientes y modas terapéuticas. Es así que posteriormente con la aplicación de los elásticos intermaxilares propuestas por Angle, este tipo de aparatología entró en desuso por muchos años.²

Hickhan y Merwin aconsejan iniciar el tratamiento antes de los 8 años, con la finalidad de obtener resultados ortopédicos óptimos y más cambios esqueléticos que movimientos dentarios. También con el fin de determinar la edad adecuada para aplicar fuerzas al maxilar, utilizó dos grupos uno menor y otro mayor de 8 años, su intención era obtener más efectos esqueléticos. Sus resultados reportaron cambios similares en ambos grupos al igual que los obtenidos por Takada y cols, quienes presentaron resultados terapéuticos similares entre el grupo prepuberal 6.3-9.3 años y puberal 8.6-11.4 años en pacientes mujeres, tratadas con un aparato de protracción maxilar combinado con mentonera, el autor sugiere que en edades postpuberales no se obtienen resultados ortopédicos significativos. Kluemper y Cols recomiendan iniciar el tratamiento en el período comprendido entre la dentición primaria y la mixta, debido al potencial de las suturas circummaxilares, la modificación de crecimiento de este tipo está basada sobre la premisa que el aplicar tensión a éstas suturas inmaduras, es un estímulo para la formación de nuevo hueso.³

Kloehn asevera que con el arco extraoral se detiene el crecimiento en sentido anterior del maxilar, mientras que la mandíbula y los dientes inferiores continúan su crecimiento y desarrollo normal extraoral.

Burke y Jacobson describen en un estudio comparativo del headgear cervical y headgear occipital las diferencias de la altura molar, relativas al plano silla Nasion - plano palatal y plano oclusal entre ambas tracciones. En promedio la molar en relación al plano palatal, se extruyó 47 mm por año con la tracción

ARTÍCULO DE REVISION

occipital y 1.15 mm por año con la tracción cervical. La altura facial posterior, anterior y la inclinación del plano mandibular no mostraron cambios significativos.

Proffit menciona que en la mayoría de los niños con mal oclusión esquelética se dispone de un margen de seguridad adecuado si se comienza 2 - 3 años antes de la pubertad. Esto quiere decir que el tratamiento debe comenzar a lo 8-9 años en chicas y se puede demorar hasta los 10-11 años en chicos; dependiendo del grado de desarrollo.

APARATOLOGIA EXTRA ORAL

Con la introducción de la aparatología extraoral (máscara facial), ha sido posible mover el maxilar hacia adelante por medio de la tracción extraoral. Potpeschnigg 1875 fue el primero en desarrollar la idea de la tracción anterior; luego Delaire y cols, renovaron el interés por el uso de una máscara facial para la protracción maxilar y la desarrollaron en 1968, y fue creada para corregir la rotación posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo. ⁴

Fuente: Ortodoncia.ws Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría

Después Petit modificó el concepto básico de Delaire; cambiando la forma del marco de alambre que une las superficies de anclaje, creando dinamismo, aumentó la magnitud de la fuerza generada por el aparato, reduciendo así el tiempo de tratamiento global. Luego en 1987, Mc Namara introdujo el uso de un aparato de expansión adherida con cobertura oclusal de acrílico (férula adherida) para la protracción maxilar. ⁴

La máscara facial es una herramienta efectiva en el tratamiento de la maloclusión esquelética de Clase III de leves a moderadas, con maxilar retrusivo y un patrón de crecimiento hipodivergente. ⁵

Con relación a los componentes del aparato, este posee dos superficies de anclaje, uno frontal y otro mentoniano las cuales pueden estar unidas por dos alambres o uno solo; la protracción maxilar se obtiene al aplicar tracción a las suturas maxilares, a través de la fuerza ejercida por los elásticos sobre el aparato intraoral, mientras se empuja de forma recíproca la mandíbula y la frente a través del anclaje proporcionado por la máscara facial. ⁴

Con relación al tiempo más apropiado para realizar la protracción del maxilar, hay diferentes opiniones, muchas de ellas controversiales; los estudios sugieren que los resultados pueden ser obtenidos en un amplio margen de edades de desarrollo y que es poco lo que se puede ganar al modificar el crecimiento en una edad en particular⁴

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Varios autores coinciden con Mc Namara y recomiendan iniciar el procedimiento antes de los nueve años (dentición mixta temprana) para producir más cambios esqueléticos y menos movimiento dentario; contrariamente otros señalan que el tratamiento es igualmente efectivo durante toda la pubertad. Obtuvieron resultados satisfactorios cuando se iniciaba cerca del pico del crecimiento; pero, autores como da Silva Filho (2000) afirma que durante la dentición permanente, el efecto de la protracción es netamente dentoalveolar. Por su parte, recomienda comenzar tan pronto sea posible una vez que se ha diagnosticado y que contemos con la cooperación del paciente; encontraron cambios más favorables en el grupo de pacientes de menor edad.⁶

Como vemos existen controversia con respecto al tiempo de inicio del tratamiento sin embargo, una parte importante de los estudios señala iniciar tratamiento antes de los nueve años de edad. En las maloclusiones Clase III que presentan subdesarrollo maxilar, este presenta una base pequeña y retrognática. El ángulo SNA es pequeño y el SNB es normal. Una vez que el problema ha sido diagnosticado como una displasia esquelética de Clase III por deficiencia maxilar, se pueden obtener resultados satisfactorios con el tratamiento precoz, mediante la estimulación o modificación de la dirección del crecimiento maxilar.

Componentes Del Aparato Extraoral

Está formado por los siguientes elementos.

Apoyo fronto mentoniano

El apoyo fronto mentoniano comprende a su vez dos partes: un apoyo frontal y un apoyo mentoniano. Apoyo frontal Consiste en una lámina de forma rectangular, que puede ser de acrílico autopolimerizable, plástico mejorado o reforzado, o de fibra de vidrio dependiendo del fabricante. Puede estar forrada de plástico suave. Alargado transversalmente y sus dimensiones no sobrepasan los 7-10 cm. de largo y 3-4 cm. de ancho. Apoyo mentoniano presenta una forma de cúpula adaptable que puede estar forrada. Se ubica a nivel del mentón sin sobrepasar hacia arriba el surco mentolabial para no producir daño a la tabla vestibular. Mide aproximadamente de 4 a 5 cm. de altura y en anchura, alcanza los límites intercomisurales. En algunos modelos prefabricados, el apoyo frontal y mentoniano puede adaptarse flameándolos suavemente.⁷

Barras metálicas verticales y transversales

Dos barras que conectan a los apoyos frontales y mentoniano, y siguen el contorno facial de la cara del paciente. Presentan tornillos que le permiten ajustar la máscara al largo de la cara del paciente. Estas barras verticales presentan a su vez una barra horizontal soldada a ellas o ajustadas con tornillos tipo Allen, en la cual se encuentra los ganchos para las elásticas de tracción que varían de tamaño y dirección.⁷

La altura de la barra transversal con respecto al plano oclusal, depende de las necesidades de rotación del maxilar superior, a partir del modelo original, se han publicado distintas variantes de la máscara. En los modelos prefabricados se deben ensamblar las piezas y ajustar al tamaño a la cara del paciente. Cualquiera que sea el diseño, prefabricado o no, el principio del apoyo fronto mentoniano se mantiene. Se logra la tracción maxilar por los elásticos que conectan el apoyo extra bucal con el anclaje intra bucal.⁷

Componentes De La Máscara Facial De Petit

La Máscara de Facial de Petit fue originalmente construida individualmente a cada paciente, y se usaba un alambre de acero, el cual unía los soportes de la frente con el del mentón. Posteriormente la máscara de Petit fue comercializada, por lo tanto se redujo el tiempo de fabricación, el diseño de la Máscara Petit está basado

ARTÍCULO DE REVISION

en los mismos principios que la Máscara facial de Delaire, sólo que elimina las dos barras verticales y coloca una sola barra en la línea media de la cara.

La aparatología extra oral ha resultado ser una herramienta efectiva para conseguir la protracción del maxilar superior en las maloclusiones Clase III de leves a moderadas con maxilar retrusivo y en patrón de crecimiento hipodivergente. Partiendo de ésta filosofía se ha ideado aparatos extraorales de protracción reversa con la finalidad de ser utilizados en pacientes hiperdivergentes, entre los cuales se encuentra la Máscara Facial de Grummons.

Biomecánica de la aparatología extraoral

El estudio de los sistemas de fuerzas que permiten el control del movimiento dentario durante la aplicación de terapias con aparatos extraorales, debe seguir los principios biomecánicos para lograr el máximo cambio esquelético y el mínimo movimiento dentario, dependiendo de las necesidades de cada caso.⁸

Con la introducción de la máscara facial, ha sido posible mover el maxilar hacia adelante por medio de la tracción extraoral. Potpeschnigg fue el primero en desarrollar la idea de la tracción anterior; luego Delaire y cols, renovaron el interés por el uso de una máscara facial para la protracción maxilar y la desarrollaron en 1968, y fue creada para corregir la rotación posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo.⁹

Después Petit modificó el concepto básico de Delaire; cambiando la forma del marco de alambre que une las superficies de anclaje, creando dinamismo, aumentó la magnitud de la fuerza generada por el aparato, reduciendo así el tiempo de tratamiento global; luego en 1987, Mc Namara introdujo el uso de un aparato de expansión adherida con cobertura oclusal de acrílico (férula adherida) para la protracción maxilar. La máscara facial es una herramienta efectiva en el tratamiento de la maloclusión esquelética de Clase III de leves a moderadas, con maxilar retrusivo y un patrón de crecimiento hipodivergente.¹¹

Con relación a los componentes del aparato, este posee dos superficies de anclaje, uno frontal y otro mentoniano las cuales pueden estar unidas por dos alambres o uno solo; la protracción maxilar se obtiene al aplicar tracción a las suturas maxilares, a través de la fuerza ejercida por los elásticos sobre el aparato intraoral, mientras se empuja de forma recíproca la mandíbula y la frente a través del anclaje proporcionado por la máscara facial.¹⁰

Magnitud y Duración de la fuerza

La tracción elástica se realiza por medio de elásticos colocados desde los soportes de la barra transversal a los ganchos intraorales. Estos ganchos se confeccionan en alambre 0.7mm o 0.28", y son soldados a la porción metálica del aparato de anclaje intraoral, deben tener una dirección paralela a la encía, bilateralmente y llegar a la altura de los caninos.

La intensidad de la fuerza generada por las elásticas varía de acuerdo a la respuesta clínica de cada caso, edad y tolerancia del paciente y a la importancia y rapidez de la acción deseada. Puede colocarse una o dos elásticas a cada lado. Generalmente, los elásticos para la aplicación de fuerzas extra bucales tienen una presentación de 8, 14 o 16 onzas, dependiendo del fabricante, el diámetro varía, las más comunes son de 3/6", 5/16", 3/8" y 1/2".¹²

La magnitud de fuerza usada para la protracción varía desde 8 onzas en la etapa inicial del tratamiento, hasta llegar progresivamente a 16 onzas por lado dependiendo de la adaptación del paciente. La magnitud de la fuerza de estas tracciones ha sido modificada durante el tiempo y por diferentes autores.⁵

ARTÍCULO DE REVISION

Con relación al tiempo más apropiado para realizar la protracción del maxilar, hay diferentes opiniones, muchas de ellas controversiales; los estudios sugieren que los resultados pueden ser obtenidos en un amplio margen de edades de desarrollo y que es poco lo que se puede ganar al modificar el crecimiento en una edad en particular.⁷

Varios autores coinciden con Mc Namara recomiendan iniciar el procedimiento antes de los nueve años (dentición mixta temprana) para producir más cambios esqueléticos y menos movimiento dentario; contrariamente otros señalan que el tratamiento es igualmente efectivo durante toda la pubertad.¹³

Kapust obtuvo resultados satisfactorios cuando se iniciaba cerca del pico del crecimiento; pero, autores como da Silva Filho afirma que durante la dentición permanente, el efecto de la protracción es netamente dentoalveolar, recomienda comenzar tan pronto sea posible una vez que se ha diagnosticado y que contemos con la cooperación del paciente; encontraron cambios más favorables en el grupo de pacientes de menor edad.

Como vemos existen controversia con respecto al tiempo de inicio del tratamiento sin embargo, una parte importante de los estudios señala iniciar tratamiento antes de los nueve años de edad, en parte debido al potencial de la sutura circunmaxilar.⁹

Punto de aplicación de la fuerza

El centro de resistencia del maxilar se encuentra íntimamente relacionado con el punto de aplicación de la fuerza. Es por ello que algunos autores han estudiado por largo tiempo la ubicación exacta del centro de resistencia del maxilar, para encontrar la forma de controlar la rotación del maxilar durante la protracción, el centro de resistencia del maxilar se ubicaba entre los ápices de las raíces del primer y segundo premolar superior.⁹

La aplicación de la fuerza para la tracción anterior se realiza utilizando la arcada superior como anclaje. Como la fuerza de tracción anterior pasa por debajo del centro de resistencia, se produce un momento del maxilar y de su dentición alrededor de un centro de rotación que varía según la dirección y el punto de aplicación de la fuerza. El cambio de posición del centro de rotación genera patrones distintos de desplazamiento, de allí la importancia de la dirección de las elásticas.¹⁴

Distribución de la fuerza

Las fuerzas utilizadas durante la tracción del maxilar se distribuyen en tres niveles.

- La fuerza total que actúa sobre las diversas suturas del complejo nasomaxilar, ocasiona el crecimiento sutural y el remodelado óseo del complejo nasomaxilar. Se observan cambios en las arcadas alveolares, bases óseas, piso del seno maxilar fosas nasales, etc.
- Una fuerza secundaria reactiva que actúa sobre la frente.
- Una fuerza secundaria reactiva que actúa sobre el mentón y es contrarrestada por los músculos pterigideos laterales y el haz anterior del temporal.

La fuerza total es igual pero opuesta a la suma de las fuerzas frontales y mentonianas. La fuerza total aplicada se divide en dos brazos, uno frontal y otro mentoniano, cuya magnitud individual es muy difícil de determinar. Lo que debe quedar claro es que una fuerza ejerce tracción sobre el maxilar y estimula su crecimiento, mientras que otra fuerza ejerce una acción sobre la mandíbula. Los resultados obtenidos varían en gran medida de acuerdo a las características individuales de cada paciente.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Anclaje intraoral

El dispositivo de anclaje dentario diseñado inicialmente por Delaire, consiste en un doble arco vestibular y lingual de alambre redondo de 0,8 mm de diámetro, soldado a las dos bandas ubicada en los molares, fijado al máximo de los dientes de la arcada dentaria superior, especialmente a los primeros molares permanentes e incluso a incisivos y canino si es posible. El doble arco debe estar adaptado por palatino y vestibular, a su vez la porción vestibular del arco lleva soldado o adaptado dos gancho a nivel de los caninos para las elásticas.¹⁵

Otro tipo de anclaje que se puede utilizar es el uso de una férula fija cementada para consolidar la arcada superior y desoclir los dientes posteriores. Se fabrica con un alambre de 0,045" de acero inoxidable, al cual se le añade un tornillo de expansión. Si están los segundos molares, se extiende un descanso oclusal para evitar su extrusión durante el tratamiento.¹²

Dos ganchos soldados a cada lado a nivel de los caninos o los primeros molares primarios para colocar las elásticas. El grosor mínimo de la férula es de 1,5 mm, para evitar el desgaste de la dentición antagonista. El tratamiento de protracción del maxilar debe iniciarse a la edad de 4 a 5 años, antes que ocurra el cierre sutural.¹⁶

Indicaciones Para El Tratamiento Con Aparatos Extra Oral

- Hipoplasia y retrusión del maxilar superior, combinada o no con prognatismo mandibular.
- Deformidades craneofaciales asociadas con deficiencia maxilar, tales como: Hendidura Labio y Paladar, Síndrome de Apert, entre otras. Los pacientes con Hendiduras Labio Palatinas presentan una deficiencia maxilar que se puede observar a edades tempranas.
- Tratamiento combinado ortodóncico-quirúrgico en la corrección de la recidiva de pacientes Clase III en edades tempranas sometidos a osteotomías Lefort de avance maxilar. Y para la protracción de maxilar retraído por traumatismo en pacientes adultos.
- Cierre de espacios posteriores maxilares por mesialización de molares hacia la brecha edéntula en casos de extracciones o ausencias dentarias múltiples.¹⁷

Fases del tratamiento

El tratamiento con aparatología extra oral comprende tres fases:

- Expansión,
- Pro tracción,
- Retención.

Expansión palatina

Se ha reportado que la expansión maxilar produce cambios en la dimensión transversal y anteroposterior e inicia el movimiento hacia adelante y abajo, dando como resultado un movimiento anterior la expansión no sólo afecta la sutura intermaxilar sino a todas las articulaciones circunmaxilares.¹⁸

Una parte esencial del tratamiento ortopédico con Máscara facial en las mal oclusiones Clase III, es la utilización de aparatos intraorales que sirvan de anclaje y a su vez permitan realizar expansión maxilar. Dicha expansión ha mostrado grandes beneficios en el tratamiento de las maloclusiones Clase III.¹⁹

ARTÍCULO DE REVISION

Los aparatos de expansión comúnmente utilizados para acompañar la protracción maxilar en edades tempranas deben ser fijos, usualmente son tipo Hyrax o tipo Hass con bandas o bien un expansor palatino cementado tipo férula adherida, esta presenta de 2-3 mm acrílico sobre las superficies oclusales y bucales de los dientes, la cual además de ofrecer cierto grado de retención, aumenta el anclaje de la máscara facial, permitiendo controlar la dimensión vertical durante la expansión.

Frecuentemente será necesaria la modificación del diseño del aparato; si los primeros o segundos molares permanentes ya han erupcionado, será necesario colocar un apoyo oclusal contra estos dientes para prevenir la sobre erupción de los mismos durante el uso.²⁰

El efecto de la expansión rápida palatina potencia el efecto de la máscara de protracción haciendo que los ajustes en las suturas sean más rápidos.

El expansor adherido no sólo afecta la dimensión transversa, sino que también produce cambios en las dimensiones anteroposterior y vertical. La cubierta oclusal posterior de acrílico actúa como un bloque de mordida posterior, inhibiendo la erupción de los molares durante el tratamiento y permitiendo el uso de este aparato en pacientes con altura facial aumentada. La cubierta oclusal acrílica también abre la mordida posteriormente, facilitando la corrección de las mordidas cruzadas anteriores.²¹

Pro tracción maxilar

Una vez realizada la expansión maxilar se inicia la fase de pro tracción, con la máscara facial. Ésta se encuentra sujeta a la cara por medio de elásticos estirados, que van desde los ganchos de la férula adherida a la barra transversa de la máscara facial.²²

Hay ciertos conceptos importantes a considerar cuando se aplican fuerzas ortopédicas sobre el complejo craneofacial. Magnitud y duración de la fuerza durante el período de protracción se usa una secuencia de elásticos de fuerza creciente, hasta suministrar al complejo maxilar una fuerza ortopédica de 14 onzas, por lado. Al inicio se recomienda el uso bilateral de elásticas de 3/8", de 8 onzas por las dos primeras semanas.

Después de este tiempo, la fuerza aumenta a 1/2", de 14 onzas. Siendo la fuerza máxima proporcionada a través del uso de elásticos 5/16", con una fuerza de 14 onzas; pero si el paciente desarrolla enrojecimiento u otros problemas en los tejidos blandos, la cantidad de fuerza del elástico puede ser disminuida.²⁴

La duración del tratamiento va a depender de las características anatómicas y la edad de cada paciente, pudiendo así llegar a varios años, dependiendo de: la gravedad del caso, del inicio del tratamiento y de la presencia de disfunciones óseas faciales.⁷

La protracción maxilar produce ciertos efectos dentoalveolares que se deben tomar en cuenta como son el movimiento anterior e inclinación vestibular de los incisivos superiores y linguales de los inferiores, mesialización y extrusión de los molares maxilares con un aumento de la altura facial anteroinferior y rotación abajo y atrás de la mandíbula. Adicional a estos efectos, sobre el perfil de tejidos blandos también actúa mejorando dramáticamente con el movimiento delante de la nariz y del labio superior al aumentar el ángulo ANB cerca de 3° por año.

Retención

Terminado el período activo de la terapia con Máscara facial algunos autores han utilizado diversos aparatos con el objetivo de mantener los cambios obtenidos durante el tratamiento, el uso de la mentonera posterior

ARTÍCULO DE REVISIÓN

a la terapia de protracción es un medio efectivo de retención. Sin embargo consideran que la mentonera no fue efectiva en el control del crecimiento remanente de la mandíbula.²⁵

Una vez que se han conseguido los objetivos con la máscara facial y el aparato de expansión, los resultados deben ser mantenidos, es lo que se considera como retención. Esta etapa es de suma importancia si consideramos que dichos aparatos se usan generalmente en dentición mixta temprana, y puede transcurrir un tiempo sustancial antes de que sea posible iniciar la fase final del tratamiento con aparatos fijos.

Con relación al tiempo que debe durar la retención, depende de la severidad de la maloclusión, de la historia familiar y de la colaboración del paciente también se recomienda que una vez que la mordida cruzada anterior y la sobremordida han sido corregidos, se continúe el uso de la máscara facial cada dos noches durante un período de corto tiempo 4-6 meses.²⁵

Efectos en el maxilar

La mayoría de los estudios coinciden en que el mayor efecto de la protracción por medio del uso de la terapia extraoral es el movimiento hacia adelante del maxilar.²⁶

Los autores expresan de diferente manera el movimiento hacia adelante del maxilar, unos hacen referencia del avance en grados por medio del aumento del ángulo SNA, mientras que otros se refieren a la cantidad de movimiento en mm del punto A o de la espina nasal anterior.⁽²⁵⁾

El movimiento hacia adelante o avance del maxilar se puede acompañar de un movimiento de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, reflejándose en el descenso de la espina nasal posterior, aunque puede minimizarse modificando el punto de aplicación de la fuerza y de la dirección de la misma⁸⁸. Sin embargo estudio recientes reportan una rotación del maxilar superior en sentido de la agujas del reloj.

Otro cambio en sentido vertical reportado en los pacientes que utilizaron una terapia de protracción del maxilar es el aumento de la dimensión vertical reflejado por el incremento en la altura facial inferior, el cual contribuyó a cambios favorable en el paciente. Los cambios que ocurren en el maxilar luego de la terapia se deben a una disyunción entre las tuberosidades del maxilar superior y las alas pterigoideas durante la terapia.

²⁷

Efectos en la mandíbula

El apoyo mentoniano de la Máscara ejerce una presión sobre la mandíbula que controla y cambia la dirección de crecimiento de la misma, produciendo una rotación en sentido hacia abajo y hacia atrás, lo que a su vez reduce inmediatamente el prognatismo mandibular o cambio en la modificación de su posición, produciendo a su vez un aumento en la altura facial inferior. Los cambios se reflejan en las medidas cefalométricas por medio de una disminución del ángulo SNB y aumento de la convexidad facial ANB.²⁸

Efectos en la oclusión

En la dentición superior La protracción maxilar genera un desplazamiento en bloque de toda la arcada superior. Dicho desplazamiento se puede reflejar en los milímetros de mesialización del primer molar permanente superior y en el movimiento hacia adelante de los incisivos superiores, la extrusión de los molares superiores produce la rotación mandibular y con el aumento de la altura facial inferior.²⁸

Los cambios que ocurren a nivel de los incisivos contribuyen a la corrección de la sobremordida horizontal. En la dentición inferior también se han reportado cambios en los incisivos, observándose una inclinación

ARTÍCULO DE REVISIÓN

lingual de los mismos, debido a la presión que ejerce el apoyo mentoniano sobre la base ósea de los dientes anteriores.

Debido a que también se produce una reabsorción en la zona del punto B, dicho efecto puede prevenirse evitando que el apoyo mentoniano sobrepase el surco mentolabial, dicho efecto tiene gran importancia para corregir problemas de sobre mordidas horizontales en pacientes con maloclusiones Clase III.¹²

Durante el período de protracción se usa una secuencia de elásticos de fuerza creciente, hasta suministrar al complejo maxilar una fuerza ortopédica de 14 onzas, por lado. Al inicio se recomienda el uso bilateral de elásticas de 3/8", de 8 onzas por las dos primeras semanas. Después de este tiempo, la fuerza aumenta a 1/2", de 14 onzas. Siendo la fuerza máxima proporcionada a través del uso de elásticos 5/16", con una fuerza de 14 onzas; pero si el paciente desarrolla enrojecimiento u otros problemas en los tejidos blandos, la cantidad de fuerza del elástico puede ser disminuida.²⁵

Los componentes de fuerza (dirección, magnitud, duración) juegan un papel importante en el logro del cambio deseado en la dirección de los huesos del tercio medio facial y por ende la duración del tratamiento. En condiciones óptimas, al paciente se le instruye para que utilice la máscara facial tiempo completo, excepto durante las comidas. Los pacientes jóvenes (entre los 5 y 9 años de edad) generalmente pueden seguir este régimen, particularmente si se les indica que el uso de tiempo completo durará sólo de 4 a 6 meses.¹⁹

En pacientes de mayor edad, el uso de tiempo completo puede no ser posible. El aparato deberá ser utilizado todo el tiempo, excepto cuando el paciente esté en la escuela o practicando deportes de contacto. Algunos pacientes encuentran que la máscara facial es utilizada idealmente durante el verano, en vez de durante el año escolar, mientras que otros pacientes encuentran que el verano es el tiempo más difícil para utilizar el aparato dado que están involucrados en actividades como la natación, el béisbol.¹⁴

Efectos en los tejidos blandos

Todos los cambios que ocurren a nivel óseo repercuten notablemente sobre los tejidos blandos del paciente. El aumento de la altura facial inferior y la disminución de la concavidad facial favorecen significativamente en el perfil del paciente. El perfil blando puede mejorar con el movimiento anterior de la nariz y del labio superior. El mentón blando puede permanecer sin cambios o puede moverse hacia abajo y atrás acompañando la rotación de la mandíbula.²⁸

Estabilidad Y Resultados

Con relación al tiempo más apropiado para realizar la protracción del maxilar, hay diferentes opiniones, muchas de ellas controversiales; los estudios sugieren que los resultados pueden ser obtenidos en un amplio margen de edades de desarrollo y que es poco lo que se puede ganar al modificar el crecimiento en una edad en particular. Según Mc Namara se recomienda iniciar el procedimiento antes de los nueve años (dentición mixta temprana) para producir más cambios esqueléticos y menos movimiento dentario.²⁷

Por su parte recomienda también comenzar tan pronto sea posible una vez que se ha diagnosticado y que se cuente con la cooperación del paciente en parte debido al potencial de la sutura circunmaxilar.²⁸

Es difícil considerar que se ha logrado una completa corrección de la maloclusión Clase III hasta tanto no se culmine el crecimiento facial, ya que los efectos logrados con la terapia de Máscara facial pueden ser anulados cuando el paciente se encuentre en el pico de crecimiento puberal, de allí la importancia de establecer un equilibrio adecuado y mantener una retención apropiada.¹⁸

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Por otro lado dar garantía al paciente o a los padres en relación al mantenimiento de los resultados a largo plazo en este tipo de tratamiento, es arriesgado dada la complejidad etiológica de la maloclusión. Willams y cols, encontró que luego de 2 años de finalizado el tratamiento de protracción se mantenía la posición del maxilar y la sobremordida horizontal positiva, sin embargo observó una disminución del ángulo ANB, que refleja un retorno al patrón de crecimiento mandibular de las Clase III, adjudicándole la recidiva al crecimiento mandibular y no el crecimiento del maxilar.¹⁸

Recomiendan la sobre corrección para compensar la deficiencia del crecimiento del maxilar; señalan que posterior a la terapia con Máscara facial el maxilar continúa creciendo anteriormente igual al maxilar de los pacientes Clase III no tratados, pero en menor cantidad que los pacientes Clase I no tratados, el crecimiento mandibular fue similar en todos los grupos.²⁷

La recidiva puede ocurrir en mayor o menor grado por la eliminación de la tracción antes de haber obtenido una normalidad en los equilibrios cráneo maxilar y máxilo mandibular, o bien a la persistencia de un desequilibrio entre la nueva posición del maxilar y la mandíbula y las diferentes funciones orofaciales.

Entre éstas, es de especial interés, los trastornos de la postura de la función lingual en cuyo caso, puede ser necesario después de la tracción seguir con una terapéutica funcional de reposición lingual para educar la lengua a una motricidad secundaria que se adapte al nuevo espacio anatómico y favorezca una mayor estabilidad del resultado del tratamiento.

La forma de evitar la recidiva es mantener el resultado obtenido, producir y mantener un verdadero cambio en el comportamiento de las funciones orofaciales, asegurar una buena función respiratoria, un contacto bilabial normal y mantener una correcta posición de la lengua cuya acción debe ir dirigida hacia el maxilar.

Colaboración del paciente

Durante el tratamiento ortopédico con Mascara facial se requiere de la colaboración del paciente y de su representante para lograr cambios favorables durante la terapia. La mayoría de las quejas por parte de los pacientes es la irritación cutánea y la falta de estética del aparato.

Para logran mayor colaboración del paciente en edades tempranas, y recomiendan el uso de aparatos intraorales fijos ya que requieren menor cooperación del mismo. El factor psicológico del paciente es un factor que debe tomar en cuenta el operador a la hora de implementar dicha terapia. Debido que en algunos casos los efectos estéticos de los pacientes dan mayor satisfacción que los propios efectos esqueléticos o dentales.

DISCUSION

Según la Dra. Da Silva en el 2009 en su artículo sobre corrección de una maloclusión Clase III con ortopedia-ortodoncia reportó un caso clínico donde utilizó la máscara facial de protracción en una niña de 7 años de edad con un diagnóstico de Clase III esquelética. La maxila por medio de la máscara facial de protracción se tracciona con ligas de 14 y 16 onzas por lado por un período de 5 meses. La doctora refiere que la edad y la cooperación del paciente es la clave para el éxito del tratamiento.¹⁸

En un estudio comparativo de tres índices de maloclusiones: índice de Anomalías Dentofaciales de la Organización Mundial de la Salud, Índice de Maloclusión de la Asociación Iberoamericana de Ortodontistas , Índice de Prioridades de Tratamiento de Juan Águila. Se tomó una muestra aleatoria de 100 alumnas de 12 a 16 años de edad, encontró hallazgos significativos en las siguientes variables: entre los 12 y 15 años de edad

ARTÍCULO DE REVISIÓN

el 51% alcanza un apiñamiento entre los 2 a 10 mm., overjet (sobremordida horizontal) el 82% llegan entre 0 a 9mm, y el overbite (sobremordida vertical) el 98% llega a cubrir hasta los dos tercios de la corona del incisivo inferior.

Realizó un estudio de la población infantil de Córdoba para evaluar el porcentaje de maloclusiones y la necesidad de su tratamiento en 990 niños de ambos sexos del 1.º Al 7.º Grado fueron seleccionados de un total de 16,870 alumnos inscritos en 2013. Se utilizó la ficha epidemiológica para registro de maloclusiones realizada en la Facultad de Odontología de Montevideo, Uruguay, para permitirnos determinar las características morfo funcionales que prevalecen en la dentición temprana, mixta y permanente.

Los resultados indican una prevalencia de cierre labial anormal y la presencia de hábitos. En la dentición mixta y permanente se usaron índices cuantitativos para determinar la anomalía ortodoncia y evaluar la necesidad y prioridad de tratamiento usado en Buenos Aires por el Dr. Tenenbaum, Goto y Morales, encontró un alto porcentaje de anomalías, 82% maloclusiones, correspondiendo la mayoría a anomalías leves. El bajo porcentaje de maloclusiones hallado en dentición temporaria 19.42% y su tendencia a aumentar hacia la dentición permanente nos lleva a plantear la necesidad de controles desde edad temprana para prevenir e interceptar la maloclusión.

Se realizó un estudio aplicando el Índice de maloclusión ideado por el Consejo Consultivo de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), denominándose Índice para Determinar las Anomalías Ortodoncias y Evaluar la Necesidad y Prioridad para el Tratamiento; este estudio se realizó sobre una muestra de 573 escolares entre 6 y 14 años de edad de un universo de 16,000 escolares pertenecientes a los 21 distritos federales en que se dividen las Escuelas Primarias Municipales de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, obtuvo los siguientes resultados: Presenta Anomalías Dentofaciales Requiere de Tratamiento Ortodóncico 395 69.00% No Requiere de Tratamiento Ortodóncico 97 17.00% No Presenta Anomalías Dentofaciales 81 14.00% Total 573 100.00%.²⁸

CONCLUSIONES

- Las fuerzas extra orales son recursos mecánicos eficientes en el tratamiento ortodóncico de un paciente, estas se originan desde el cráneo y desde el cuello.
- Las indicaciones que tenemos son de tipo esquelético y dental por ejemplo tenemos:
 - Hipoplasias y retrusión del maxilar superior
 - Deformidad cráneo facial
 - Ortodoncia quirúrgica
 - Corrección de diastemas por pérdidas prematura de piezas dentarias
 - En pacientes en etapa de crecimiento se presentan un sin número de alteraciones como son la mal oclusión clase II o III, estas alteraciones pueden originarse como resultado de mal hábitos previos como son la succión digital, el uso prolongado del biberón, lo que pueden desencadenar a patologías que serán corregidas con este tipo de aparatología.
 - El aparato puede ser peligroso, ya que produce cambios muy dramáticos en la inclinación del plano oclusal siempre y cuando no se haga un estudio previo del caso.
 - Elegir la zona de la tracción desde el inicio del tratamiento dependiendo del patrón de crecimiento del paciente.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

- Se debe usar sólo de noche ya que el crecimiento y el metabolismo de los niños se produce más en horas de la noche por el ciclo circadiano y para evitar burlas y apodosos durante las horas educativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A, kaputs. (2010). Cephalometric effects of face mask expansion therapy in class iii children. *Comparison of three age groups. Am j orthod dentofacial orthop.*
2. Andrade d. (2009). Expansión palatina con espesor interno. http://www.ulacit.ac.cr/files/proyectosestudiantiles/archivos/esp/363_ortopedia.pdf.
3. Canut b, r. j. (2010). Ortodoncia. *Ortodoncia clinica y terapia, 2a.*
4. Edward m, b. (2011). Terapia oclusal en odontopediatria, *Editorial médica, panamericana, impreso en argentina,.*
5. G., Uribe . (2010). *Ortodoncia: teoria y clinica, 2da edicion, 2010 pag 570-580 r. g. "wick" Alexander, la disciplina de Alexander,.* pag 135-148.
6. Guardo, a. j. (2010). Manual de ortodoncia Buenos Aires Argentina. Editorial El ateneo. *Tercera edición.,* pág. 427.
7. J., canut. (2011). Ortodoncia clínica y terapéutica. *Segunda edición. Editorial Masson Barcelona ,,* cap.29 pag 599-635. 2001.
8. J., Mayoral. (2010). Principios fundamentales y práctica. *Editorial labor. Sexta edición. España.*
9. I, Eugenia. (2010). Tratamiento ortopédico de la clase III esquelética utilizando la máscara facial de protracción en pacientes en crecimiento. http://www.ulacit.ac.cr/files/proyectosestudiantiles/archivos/esp/363_ortopedia.pdf.
10. M., Rossi. (2014). Conceptos generales de la cefalometría. *Análisis ucv. Postgrado de ortodoncia de la universidad central de Venezuela,.* pág: 31-42. 2004.
11. Natalia A. (2010). Maloclusión clase III, corrección en dos fases: ortopedia y ortodoncia. *Ortopedia y ortodoncia,* <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2013/art18.asp>.
12. Saadia, & j., a. (2011). Atlas de ortodoncia dentofacial durante el crecimiento. *Publicaciones medicas Barcelona,* cap 5. pg:180-191.
13. Scielo. (2009). Tratamiento de la maloclusión de clase iii con máscara facial. *Acta odontológica venezolana,* http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=s0001-63652006000300022&script=sci_arttext cta odontol. venez v.44 n.3 caracas dic. 2006.
14. Talcan. (2009). the effect of a modified protraction headgear on maxilla. *Am j orthod dentofacial orthop.,* 117:27-28.
15. White e, s. e.-l. (2009). Ortodoncia contemporánea diagnóstico y tratamiento. *2ª edición Caracas,* editorial Amolca. pág. 323-347. 73-85. 27-37. 513.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

16. Aguilar M. (2014). Relación entre hábitos nocivos y maloclusiones. Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría; <http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art25.asp> .
17. Alarcón A. (2012). Mordida cruzada revision de la literatura. <http://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/1/art21.asp>.
18. Albadalejo A. (2009). A musculatura, un aparato de ortodoncia y contención natura. Obtenible en revista de ortodónica clínica, http://www.nexusediciones.com/pdf/oc2004_3/oc-7-3-003.pdf.
19. Almeida F. (2010). Abp, tratamiento temprano de mordidas cruzadas. Manual de ortodoncia preventiva, <http://www.medilegis.com/comunicaciones/n/nov25-04-to6/nov25-04-to6.htm>.
20. Canut b, r. j. (2010). Ortodoncia. Ortodoncia clinica y terapia, 2a, <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art24.asp>.
21. Canut, b. j. (2010). Ortodoncia. Ortodoncia clinica y terapia, 2a, <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art24.asp>.
22. Carolina f. (2010). Expansión rápida de maxilar en maloclusiones transversales: revisión bibliográfica. Ortodoncia, <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art24.asp>.
23. Daniel S. (2014). Expansión rápida maxilar. Informe de un caso. <http://colombiamedica.univalle.edu.co/vol32no3/expansion.htm>.
24. Edwar m, b. (2011). Terapia oclusal en odontopediatria,. Editorial médica, panamericana, impreso en argentina,.
25. F, Walter. (2013). Guía de ortodoncia. Universidad Nacional de Colombia, http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/guia_ortodoncia_preventiva.pdf.
26. Jimenez C. (2012). Estudio retrospectivo de maloclusiones. <http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2008/art14.asp>.
27. Johana A. (2013). Investigación de la succión digital y su incidencia en la alineación de los dientes permanentes. <http://186.42.197.150/tes/odo/t1205.pdf>.
28. Lester M. (2014). "Acciones interceptoras, ortodoncia temprana en niños de 7 a 12 años de edad (apiñamiento, diastemas y tracción de diente retenido)". Trabajo de titulación, <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6223/1/mendozalester.pdf>.